

СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Мадумарова Нилуфар Ровшан кизи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19137462>

Abstract:

This article examines the features of the formation of medical terms in Russian and Korean. Word-formation models are studied and terms denoting medical disciplines, diseases and conditions are compared.

Keywords:

Medical terminology, Russian language, Korean language. Word formation. Terminology, development of composite models.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются особенности формирования медицинских терминов в русском и корейском языках. Исследуются словообразовательные модели и сопоставляются термины, обозначающие медицинские дисциплины, заболевания и состояния.

Ключевые слова:

медицинская терминология, русский язык, корейский язык, словообразование, терминология, заимствование, композитные модели.

Медицинская терминология представляет собой значимую часть лексической системы языка, выражающую развитие научного знания и профессиональной коммуникации. Терминологическая лексика отличается устойчивостью, точностью и системностью значений. Как отмечает А. А. Реформатский, терминология возникает в процессе развития науки и представляет собой узконаправленную подсистему языка [Реформатский, 1996: 63].

Образование медицинских терминов связано как с особенностями языковой системы так и с историческим развитием науки, в рамках которой происходит номинация понятий. В разных языках процессы терминообразования **осуществляются** по-разному, что определено типологическими характеристиками, степенью механизма адаптации заимствований и интернационализации лексики.

Русская медицинская терминология опирается на греко-латинскую основу, тогда как корейский язык отражает сочетание национальных словообразовательных ресурсов и международных заимствований, прежде всего композитных моделей ханча-происхождения. Сопоставительный анализ структурных моделей позволяет раскрыть не только универсальные тенденции формирования научного языка, а также и национально-специфические особенности развития терминологической системы.

С учётом этих особенностей цель настоящей статьи — сопоставить структурные модели образования медицинских терминов в русском и корейском языках.

В современной лингвистике термин исследуется как единица специальной лексики, ориентированная для точного обозначения научных понятий. По мнению В. М. Лейчика, термин выполняет функцию фиксации и передачи специального знания в рамках определённой научной области [Лейчик, 2007: 37].

Особенности медицинской терминологии как специализированной подсистемы языка рассматриваются в работах С. В. Гринёва-Гриневича. Исследователь отмечает, что медицинская терминология формируется под влиянием международной научной традиции и характеризуется значительной долей греко-латинских заимствований [Гринёв-Гриневич, 2008: 52].

Одной из преимущественно показательных моделей является возникновение **наименований медицинских дисциплин** и специальностей. В русском языке эффективной выступает модель соединения заимствованного греко-латинского корня с суффиксом *-логия*, выражающим «учение» или «науку».

Так, термин *офтальмология* распадается на элементы *офтальмо-* и *-логия*; *кардиология* включает корень *кардио-* и тот же суффикс; *оториноларингология* представляет собой сложносоставную структуру (*ото-* — ухо, *рино-* — нос, *ларинго-* — гортань, *-логия* — учение). Идентичным образом образуются *гастроэнтерология*, *неврология* и другие наименования дисциплин.

В корейском языке надлежащие понятия выражаются посредством композитных моделей. Специфика формирования медицинской терминологии в корейском языке рассматривается в исследованиях О. И. Максименко и С. В. Шурипы. Авторы отмечают, что корейская медицинская терминосистема образуется под влиянием различных языковых источников и включает как заимствованные элементы, так и национальные [Максименко, Шурипа, 2015: 116]. Например, *неврология* соответствует — 신경과 («нерв» + «отделение»); *кардиология* 심장학과 (심장 — «сердце», 학 — «наука», 과 — «отделение»); *гастроэнтерология* — 소화기내과 («пищеварительный орган» + «внутренний» + «отделение»). Термин *оториноларингология* передаётся как 이비인후과 — последовательное соединение корней «ухо — нос — глотка» с показателем медицинского отделения.

Клиническая терминология демонстрирует расхождение стратегий адаптации международных понятий. **Существенным** аспектом исследования медицинской лексики является изучение семантических процессов. По наблюдениям Фан Сян, в медицинской терминологии русского языка активно проявляются процессы семантической деривации, что обусловлено с развитием научных представлений и расширением области медицинского знания [Фан, 2017: 88].

В русском языке такие единицы, как *шок*, *этаназия*, *кома*, представляют собой прямые заимствования. Для большинства носителей неочевидна, их внутренняя форма и они существуют как целостные лексические единицы.

В корейском языке встречается вариативность моделей. Термин 쇼크 является фонетическим заимствованием английского *shock*. В то же время *этаназия* проявляется словом 안락사, образованным из компонентов «спокойный» + «комфорт» + «смерть». Термин *кома* соответствует слову 혼수 («помрачение» + «погружение»). Следовательно, наряду с фонетической адаптацией активно используется калькирование, обеспечивающее семантическую расчленённость термина.

Таким образом, если в русском языке преобладает модель прямого заимствования, то корейская система отражает сочетание заимствования и семантической переработки.

Названия заболеваний также демонстрируют различия структурной организации. В русском языке совмещаются интернациональные термины и общезыковые номинации: *анемия*, *пневмония*, *диабет* имеют греческое происхождение, тогда как *рак* относится к исконной лексике. Конструкция *сахарный диабет* представляет собой сочетание прилагательного и заимствованного существительного.

В корейском языке большинство терминов формируется по композитной модели ханча-происхождения: *당뇨병* («сахар» + «моча» + «болезнь»), *빈혈* («пустой» + «кровь»), *고혈압* («высокое» + «кровь» + «давление»), *폐렴* («лёгкое» + «воспаление»). Компоненты таких слов сохраняют самостоятельную семантическую значимость, что повышает их морфемную прозрачность.

Для обобщения результатов представим сравнительные данные.

Таблица 1. Структурные модели медицинских терминов

Тип терминов	Русский язык	Корейский язык	Структурная характеристика
Дисциплины	кардиология, неврология	심장학과, 신경과	Суффиксальная интернациональная модель + композитная национальная
Состояния	шок, кома	쇼크, 혼수	Прямое заимствование + заимствование + калька
Заболевания	анемия, диабет	빈혈, 당뇨병	Интернациональные формы + ханча-компози́ты

Осуществлённый анализ показал, что медицинская терминология русского и корейского языков **складывается** на основе различных структурных принципов. Русская система ориентирована на интернационализацию и сохранение греко-латинских формантов, что обеспечивает унификацию в рамках европейской научной традиции. Корейская система проявляется активной морфемной переработкой и высокой степенью структурной прозрачности.

Таким образом, отличия в словообразовательных моделях отражают типологические характеристики языков и особенности исторического развития медицинской науки. Сопоставление показывает, что национализация и интернационализация выступают как альтернативные стратегии адаптации научного знания в языковой системе.

References:

1. Гринёв-Гриневи́ч С. В. Терминоведение. – М.: Академия, 2008. – 304 с.
2. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – 256 с.

3. Максименко О. И., Шурипа С. В. Структурно-семантические особенности формирования терминологии (на примере медицинской терминологии в корейском языке) // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. – №3. – С. 114–120.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 536 с.
5. Фан Сян. Семантическая деривация медицинских терминов в русском языке // Вопросы языкознания. – 2017. – №4. – С. 85–92.